

**МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПОСЛОВИЧНЫХ МЕТАФОР-СРАВНЕНИЙ В
АНГЛИЙСКИХ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ТЕКСТАХ**

**METHODOLOGY FOR THE ANALYSIS OF PROVERBIAL METAPHORS-
SIMILARS IN ENGLISH POPULAR SCIENCE TEXTS**

СЕМЕНОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА,

кандидат филологических наук, доцент,

Башкирский государственный педагогический университет.

ТЛЯУБАЕВА ЭЛИНА ИЛГИЗОВНА,

студентка,

Башкирский государственный педагогический университет.

SEMENOVA NATALIA VASILEVNA,

candidate of philological sciences, associate professor,

Bashkir State Pedagogical University.

TLIUBAIEVA ELINA ILGIZOVNA,

student,

Bashkir State Pedagogical University.

Статья посвящена анализу пословичных метафор-сравнений в английских научно-популярных текстах. Рассмотрены определение и стилистические особенности паремий в английских текстах научно-популярной направленности. Проведен анализ различных подходов к интерпретации категорий «метафора» и «сравнение», в результате чего автор приходит к выводу о выделении «метафор-сравнений». По результатам исследования сделан вывод, что многочисленное использование метафор-сравнений в повседневной жизни приводит к их превращению в фразеологические единицы, в том числе и в паремии. Отмечено, что для повышения образности и наглядности описываемых фактов и их разъяснения широкому кругу читателей в научно-популярной литературе распространено использование пословичных метафор-сравнений.

The article is devoted to the analysis of proverbial metaphors-comparisons in English popular science texts. The definition and stylistic features of paroemias in English texts of popular science orientation are considered. The analysis of various approaches to the interpretation of the categories "metaphor" and "similar" is carried out, as a result of which the author comes to the conclusion about the allocation of "metaphor-comparisons". According to the results of the study, it is concluded that the numerous use of metaphor-similar in everyday life leads to their transformation into phraseological units, including in paroemias. It is noted that in order to increase the imagery and clarity of the facts described and explain them to a wide range of readers, the use of proverbial metaphors-comparisons is common in popular science literature.

Ключевые слова: *метафора, сравнение, пословица, паремии, фразеология, научно-популярный стиль, текст, английский язык.*

Key words: *metaphor, similar, proverb, paroemias, phraseology, popular science style, text, English language.*

В настоящее время многими учёными активно изучается понятие и роль паремий в рамках паремиологии – подраздела фразеологии. Под термином «паремия» большинство современных исследователей понимает афоризмы народного происхождения, а именно пословицы и поговорки. Фольклорные афоризмы наряду с афоризмами нефольклорного происхождения образуют целый пласт языковых выражений, который входит во фразеологический фонд языка [1, с. 240].

В паремическом фонде русского языка проводится разграничение между пословицами и поговорками. Под пословицей понимается афоризм фольклорного происхождения, устойчивый в языке и имеющий образную структуру значений, характеризующуюся эквивалентностью суждения, относительной независимостью от внешнего контекста и наличием подтекста. Поговорка считается устойчивым выражением, которое не имеет эквивалентного суждения и не имеет семантической независимости от внешнего контекста, и ее функционирование во многом обусловлено способностью украшать речь и делать её разнообразнее [1, с. 248].

Однако в паремическом фонде английского языка подобного разграничения зарубежными учёными между «пословицей» и «поговоркой» не проводится, поскольку эти термины по своей природе представляют собой короткие предложения, которые выражают общеизвестную истину и отражают опыт конкретного социокультурного сообщества в обобщенной форме.

В ходе изучения английских паремий с точки зрения стилистических особенностей мы пришли к выводу, что средства художественной выразительности служат в них способом организации содержания и нацелены на яркое, точное и образное воплощение общего смысла. В частности, метафора, которая является наиболее выразительным и распространенным средством выражения, использует слова и выражения в переносном смысле, основанном на определенной аналогии, сходстве. Аристотель рассматривал метафору как существенное средство языка, которое усиливает воздействие на слушателя и определял сущность её как «переселение слова с измененным значением из рода в вид, из вида в род, или по аналогии» [4, с. 36].

Дж. Миллер в защиту традиционной точки зрения на метафору говорит, что «это стянутое сравнение», и «вызванная ею (метафорой) мысль касается сходств и аналогий» [3, с. 236]. И.В. Арнольд в работе по стилистике английского языка указывает, что метафора «обычно определяется как скрытое сравнение, осуществляемое путём применения названия одного предмета к другому и выявляющее таким образом какую-нибудь важную черту второго» [2, с. 82].

Наряду с метафорой, сравнение является одним из самых употребляемых и распространенных средств выразительности. Изучению приема сравнения в отечественной стилистике посвятили свои труды следующие авторы: М. П. Брандес, И. Б. Голуб, К. А. Долинин, Н. П. Потоцкая, Ю. С. Степанов, З. И. Хованская, в зарубежной – А. Ортони, Х. Бредин, К. Фроммельхайг, М. Готти, Р. Гиббс и многие другие. В научной литературе принято считать под «сравнением» фигуру речи, которая имеет отношения с предметом сравнения и объектом сравнения, и их объединяющей конструкцией.

Стоит отметить, что среди ученых нет единого мнения относительно соотношения понятий «метафора» и «сравнение». Одни исследователи считают (Алексеева Т.Е., Федосеева Л.Н., Юдина И.Ю., Дж. Миллер), что между указанными терминами следует проводить разграничение, поскольку метафора основывается на сближении признаков, занимающих разное место в моделях сопоставляемых объектов, и это отличает её от сравнения, которое может сближать как разное, так и одинаковое. Другие ученые (Аристотель, Алефиренко Н.В., Буглак С.И.) придерживаются мнения, что метафора является скрытым сравнением, и в совре-

менном языкознании наблюдается тенденция полагать, что в основе метафоры лежит образное сравнение.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что и метафора, и сравнение несут инносказательный смысл, что дает основание рассматривать их как единое целое в виде метафор-сравнений. Следует отметить, что они встречаются в английских пословицах нередко.

Метафора-сравнение имеет трехстороннюю структуру, состоящую из сравниваемого предмета, предмета сравнения, сопровождаемого сравнительным маркером и общей черты, которая может быть явной или невыраженной [4, с. 37]. Выделяют следующие «маркеры» сравнения:

- с помощью союза like: *wealth like want ruins many* – богатство, как и нужда, многих губит.

- с помощью союза as (as if, as though, as... as): *as strong as a lion* – сильный как лев.

- с помощью сравнительной степени прилагательного «good» – «better»: *it is better to be born lucky than rich* – лучше родиться счастливым, чем богатым.

- с помощью глаголов, таких как *to resemble, seem, look, to remind one of* или глагольные фразы *to bear of resemblance to, to have a look of* и другие: *she resembled Aphrodite* – она напоминает Афродиту.

Очевидно, что данные паремии были придуманы самими людьми для более краткого и точного описания людей, предметов, процессов посредством сравнения. Наиболее часто употребляемые в речи выражения со временем проходят процесс превращения в паремии, которые, в свою очередь, прочно укореняются в языке и культуре народа, иными словами, речь идет о пословичных метафорах-сравнениях.

Анализируя пословичные метафоры-сравнения, следует отметить, что в них уподобление людей, предметов и явлений между собой может происходить явно или скрыто.

Явная метафора – метафора-сравнение, которая образуется при помощи союзов *as...as*: «*as light as feather*» (легкий как перышко), «*as hot as fire*» (горячий как огонь). В скрытых метафорах-сравнениях схожесть предметов не ярко выражена и читателю приходится самому интерпретировать данное сравнение. Такие сравнения образуются при помощи союза «like»: «*eat like a bird: Eat very little*» («кушать как птичка», то есть кушать немного «*live like a pig: Live very untidily*» («жить как свинья», то есть жить неаккуратно), «*it's not like releasing a wolf in a pigpen*» (это не то же самое, что выпустить волка в свинарник), «*swim like a fish: Swim very well*» («плавать как рыба», то есть очень хорошо уметь плавать) [5, с. 22-42].

В научно-популярном жанре пословичные метафоры-сравнения служат для установления прямой связи с общими знаниями читателя, чтобы сделать текст более доступным, поскольку цель этого функционального подстиля – познакомить неподготовленного читателя с определенной научной областью. К особенностям этого подстиля относятся: легкость чтения и понимания, независимо от тематики текста, минимальное присутствие терминологической лексики, что затрудняет восприятие информации, а также одна из основных особенностей – представление научных понятий путем их переноса в повседневную среду, чтобы описать то или иное явление на практическом опыте читателей объяснить то или иное явление. И одним из способов объяснения выступают пословичные метафоры-сравнения, которые могут иметь как явный, так и скрытый характер уподобления.

Рассмотрим следующие примеры употребления пословичных метафор-сравнений в английских научно-популярных текстах:

1. Описание таинственного моллюска, наблюдаемого на глубине: «*A ghostly creature resembling across between a megaphone and thing, the Adams Family pet hand, floats on the screen*» (призрачное создание, напоминающее громкоговоритель и персонажа в форме кисти руки из сериала «Семейка Аддамсов», плавает на экране) [5, с. 24];

2. «Crystals grow like rows of flowers or cactuses, gardens of inorganic rose petals, tiny spirals like cross-sections of succulent plants, bristling organ pipes, complicated angular shapes folded as if in miniature crystalline origami» («Кристаллы растут как ряды цветов или кактусов, сады неорганических лепестков роз, крошечные спирали подобны поперечным срезам сочных кактусов, ошестинившиеся органые трубы, сложные угловые формы, сложенные как в миниатюрном кристаллическом оригами») [5, с. 25];

3. «These bats are like miniature spy planes, bristling with sophisticated instrumentation» («Эти летучие мыши, как миниатюрные самолёты-разведчики, нашпигованы изошрённой аппаратурой») [5, с. 25];

4. В учебных пособиях для школьников и студентов пословичные метафоры-сравнения зачастую употребляются для того, чтобы объяснить абстрактные и незнакомые термины, используя уже известные понятия: «An atom is like a miniature solar system» (Атом как миниатюрная солнечная система) [5, с. 24].

В ходе нашего исследования, посвященного анализу пословичных метафор-сравнений в английских научно-популярных текстах, мы рассмотрели различные подходы к пониманию пословиц и поговорок, сравнив между собой русский и английский паремические фонды. Нами был сделан вывод, что в паремическом фонде английского языка пословицы и поговорки рассматриваются как единое целое, в то время как в русском паремическом фонде между данными понятиями проводится разграничение.

В результате проведенного анализа соотношения «метафоры» и «сравнения» мы пришли к выводу, что данные понятия являются тождественными, поскольку оба несут иносказательный смысл и представляют собой особую категорию – метафоры-сравнения.

В английских паремиях определить наличие метафор-сравнений можно благодаря специальным «маркерам» сравнений: like, as (as if, as though, as... as), «good» – «better», to resemble, seem, look, to remind one of или глагольные фразы to bear of resemblance to, to have a look of и другие.

Нами было отмечено, что сравнение людей, предметов и явлений между собой в пословичных метафорах-сравнениях может происходить явно или скрыто.

Мы пришли к выводу, что как средства языковой выразительности пословичные метафоры-сравнения имеют особую роль в английских научно-популярных текстах. Во-первых, они используются для повышения образности и наглядности описываемых ситуаций. Во-вторых, они помогают читателям прояснить неясную для них определенную область знаний. Более того, они также активно используются в учебных пособиях для школьников и студентов в педагогических целях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алефиренко Н.Ф., Семенов Н.Н. Фразеология и паремиология. М.: Флинта: Наука, 2009. 344 с.
2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. 2-е изд. Л.: Просвещение. 1981. 295 с.
3. Миллер Дж. Образы и модели, употребления и метафоры // Теория метафоры; под общ. ред. Н.Д. Арутюновой, М.А. Журиной. М.: Прогресс. 1990. С. 236-284.
4. Паршукова М.М. Анализ структурных моделей сравнений в тексте романа «Martin Eden» by Jack London // Вестник Югорского государственного университета. 2016. Вып. 1 (40). С. 36-41.
5. Pierini P. Simile in English: from description to translation. Università di Roma Tre. 2007. P. 22-43.

© Семенова Н.В., Гляубаева Э.И., 2022.